

INNOVATIVE
WORLD

ORIENTAL JOURNAL OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES

- Medicine
- Pharmaceuticals
- Biology
- Chemistry
- Geology
- Agriculture

JANUARY
2024

Volume 1
Issue 1

+998 94 5668868

www.inno-world.uz

УДК 618.39.021.3/618.396

**ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ**

Солиева Н.К, Туксанова Д.И

Бухарский государственный медицинский институт,
Бухара, Узбекистан**АННОТАЦИЯ**

На сегодняшний день невынашивание беременности, является одной из наиболее актуальных тем в акушерской практике. Часто при не диагностированном привычном невынашивании и осложненной беременности проведенная терапия, направленная на сохранение беременности способствует донашиванию беременности, но, несмотря на это не всегда удается избежать у женщин данной категории перинатальные потери. По мнению многих авторов доношению здорового плода коронавирус влияет пагубно проходя через трансплацентарный барьер.

ARTICLE INFOReceived: 23th January 2024Accepted: 23th January 2024Online: 24th January 2024**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА**

невынашивание,
гиперкоагуляция,
самопроизвольный
выкидыш, Д-димер, COVID-19.

Цель исследования. Мы в своём исследовании хотели определить роль влияния коронавируса на состояния плода и гемостазиологическую систему матери.

Материалы и методы исследования. Мы обследовали женщин в первом триместре беременности с привычным невынашиванием в 14 недель гестации. Общее их количество составило 70 пациенток. Мы разделили женщин на 2 группы, в контрольную и наблюдаемые группы по 35 женщин. В контрольную группу включались женщины с угрозой выкидыша не инфицированные COVID 19. В наблюдаемую группу мы включили беременных женщин с бессимптомным и легким течением COVID 19. Статистическая обработка совершалась методом Стьюдента с помощью пакета Statistica.

Результаты и их обсуждение. Среди 70 женщин, поступивших в родильное отделение, 43% из них сообщили, что у них были выкидыши до указанного срока или более. Для достоверного значения мы изучили гемостаз беременных женщин. Изучение системы гемостаза показывает незначительный сдвиг прокоагулянтного звена. В группе наблюдения выявлено повышение практически всех параметров гемостаза. Было отмечено повышение ПВ у 43 (32,82 %) пациенток, МНО — у 96 (73,28), ПТИ — у 57 (43,51 %), АЧТВ — у 73 (55,73 %), фибриногена — у 103 (78,63 %), тромбоцитов — у 4 (3,05 %) пациенток с привычным невынашиванием. Умеренная тромбоцитопения была выявлена — у 6 (4,58 %), повышение тромботеста — у 77 (58,78 %), фибриногена по

Рутбергу — у 72 (54,96 %), Д -димера — у 107 (81,68 %) женщин основной группы. Уже вне беременности у этих женщин отмечается гиперкоагуляция в плазменном звене гемостаза, несмотря на незначительные изменения, которые в дальнейшем осложняя беременность, приводят уже к серьезным нарушениям как плазменного, так, и фибринолитического звеньев гемостаза, с развитием перинатальных осложнений.

Нозология	Контрольная группа	Основная группа
ПВ	35 (28,2 %)	43 (32,82 %)
МНО	94 (68,8)	96 (73,28)
ПТИ	55 (40,1 %)	57 (43,51 %)
АЧТВ	59 (52,7 %)	73 (55,73 %)
Фибриноген	96 (73,28)	103 (78,63 %)
Тромбоциты	6 (4,58 %)	77 (58,78 %)
Тромботест	73 (55,73 %)	77 (58,78 %)
Д -димер	106 (70,28)	107 (81,68 %)

Более достоверными в оценке состояния гемостаза у этих женщин являются факторы тромбофилии, которые остаются повышенными даже вне беременности. Но и в контрольной группе были выявлены некоторые незначительные сдвиги в системе гемостаза, так у 6 (13,34 %) женщин было отмечено незначительное повышение ПВ, повышение МНО, АЧТВ соответственно у 13 (28,89 %), 4 (8,9 %) женщин. Понижение ПТИ выявлено у 9 (20 %) женщин контрольной группы. Повышение тромботеста и фибриногена по Рутбергу у 10 (22,22 %) и 7 (15,56 %) женщин и лишь у 1 (2,2 %) исследуемой контрольной группы отмечалось повышение Д-димера.

Выводы. Таким образом, по нашим данным у пациенток основной группы было отмечено незначительное повышение гиперкоагуляционного потенциала. Проведенные исследования показали, что у пациенток основной группы имеются, хотя незначительные, но существенные изменения в системе гемостаза, которые уже подтверждают то, что с наступлением беременности у этих женщин возрастает риск усугубления гиперкоагуляционного потенциала с опережением прокоагулянтного потенциала, не характерной к сроку беременности. На которую коронавирус влиял отрицательно, запуская механизм гиперкоагуляции и тромбоза. В

следствии чего, процент выкидыша в ранний срок гестации вырос чем в контрольной группе.

Литература

1. Солиева Н.К., Туксанова Д.И. Коррекция привычного невынашивания беременности препаратами микронизированного прогестерона в сочетании β адреномиметиками при угрозе преждевременных родов//Новый день медицины. - 2020. - №2 (30/2). - С. 294-297.
2. Султонова Н.А. Роль патологии эндометрия при репродуктивных потерях в ранних сроках беременности. Тиббиётда янги кун№4 (34) 2020 392-395 стр.
3. Зарипова Д.Я., Туксанова Д.И., Негматуллаева М.Н. Особенности течения перименопаузального перехода женщин с ожирением. Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. № 1-2.2020 Стр.39-42.
4. Solieva N.K., Negmatullaeva M.N, Sultonova N.A. Features Of The Anamnesis Of Women With The Threat Of Miscarriage And Their Role In Determining The Risk Group// The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. - 2020. - № 2(09). - P. 32-34.
5. Негматшаева, Х. Н. Клинико-лабораторное обследование вне беременности пациенток с антифосфолипидным синдромом / Х. Н. Негматшаева, С. О. Мамаджанова. — Текст : непосредственный // Медицина и здравоохранение : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2017 г.). — Казань : Бук, 2017. — С. 63-65. — URL: <https://moluch.ru/conf/med/archive/240/12039/> (дата обращения: 12.01.2021).
6. Хатамова М.Т., Солиева Н.К. Актуальные особенности хронического пиелонефрита у женщин детородного возраста// Новый день медицины. - 2019. - №3(27). - С. 278-281
7. Solieva N.K., Tuksonova D. I., Bobokulova S.B. The role of determining the study of D- Dimer parameters in predicting dic syndrome in women withantenatel fetal death// Academicia an international multidisciplinary research journal. - 2020. - №7. - P. 582-584.
8. Zaripova D. and Sharipova R. Comparative evaluation of the use of aleandronic acid in menopausal women complicated by osteoporosis. European journal of biomedical and pharmaceutical sciences. 2020.Vol-7, issue-[CAS Article PubMed Google Scholar](#)